

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444700>

Абдуллаева М.Н
к.э.н., доцент ТГТрУ
Эгамбердиев О.Б
ассистент ТГТрУ

Аннотация: В данной работе изучены особенности разработки стратегии социально-экономического развития региона, приведены основные индикаторы социально-экономического развития

Ключевые слова: Стратегия развития региона, индикаторы, экономический потенциал, региональное управление.

Как известно, под стратегией развития региона подразумевается выбор долгосрочных направлений социально-экономической политики на территории субъекта Республики Узбекистан. Главная задача управления заключается в определении приоритетов дальнейшего развития, тщательной выработке комплексных программ и отдельных крупных мероприятий. Это в свою очередь требует выдвижения принципов и применения методов обоснования и создания соответствующего механизма реализации принятой стратегии, включая структуру управления.

Выбор стратегического курса должен основываться не на субъективных оценках отдельных лиц, а на сугубо объективных критериях¹. Таковыми являются, во-первых, общий тренд последующего развития; во-вторых, особенности современного этапа реформирования, переход на новую социально-ориентированную модель организации труда и производства; в-третьих, усиление государственного регулирования социально-экономических процессов, в том числе регионального управления.

В настоящее время существует следующая схема разработки стратегии развития региона:

- анализ экономических и социальных процессов;
- обоснование стратегии социально-экономического развития областей;

¹ Региональная экономика / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. М., 2007. С. 5

- разработка концепции и выбор методов государственного и рыночного регулирования;
- прогноз финансовых ресурсов региона;
- поиск путей укрепления и расширения доходной части бюджета.

Наряду с общими принципами выбора стратегического курса большое значение имеет анализ экономического потенциала региона, который учитывает совокупность материальных факторов жизнедеятельности – ресурсное обеспечение, природно-географическое положение, производственно-инновационные возможности, трудовой потенциал и т.п.

Индикаторы социально-экономического развития – наиболее важные показатели жизнеобеспечения населения, на которые необходимо выйти за тот или иной промежуток времени². По сути, они выступают как плановые ориентиры, а следовательно, могут быть использованы в качестве инструментов управления хозяйством.

– *индикаторы экономического развития* – объемы и темпы роста производства, структура производственных затрат (материальных, на оплату труда и т.п.), рентабельность, налоговая нагрузка, сальдо платежного баланса; инвестиционная активность;

– *социальные индикаторы* – уровень развития непромышленной сферы и динамика источников ее содержания, занятость и оценка уровня безработицы, динамика номинальных и реальных доходов населения и структуры его расходов, показатели социальной поддержки населения;

– *общие показатели* – оценка уровня и факторов инфляции, доходы и расходы субъектов хозяйствования (населения, товаропроизводителей сферы нематериальных услуг), основные параметры экономического регулирования социально-экономических процессов в регионе.

В качестве показателей регионального управления можно использовать³:

- отношение валового регионального продукта к денежным накоплениям;
- отношение денежных накоплений к оборотным средствам предприятий за вычетом запасов материальных ценностей;

² В.И. Меньщикова. Стратегия социально-экономического развития в системе управления регионом/Вестник ТГУ, выпуск 6 (74), 2009. С.77-87

³ Цопа, Н.В. Методологические аспекты управления развитием территориальных образований / Экономика и экология территориальных образований. 2017. № 2. С. 15-21.

– отношение выработки на одного работника и величины чистых активов, приходящейся на одного занятого в управлении;

– доля численности аппарата управления в регионе к общей численности рабочих и служащих по всем формам собственности.

Состояние экономического потенциала и динамика показателей развития объективно покажут вектор управленческой стратегии, раскроют слабые и сильные стороны региона. Объем ресурсов и величина чистых активов предприятий в расчете на душу проживающего в данном регионе населения позволит обосновать размеры трансфертов. Поэтому нужна скрупулезная оценка, с одной стороны, экономического потенциала региона, с другой – индикаторов социально-экономического развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Региональная экономика / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. М., 2007. С. 5.
2. В.И. Меньщикова. Стратегия социально-экономического развития в системе управления регионом/Вестник ТГУ, выпуск 6 (74), 2009. С.77-87
3. Цопа, Н.В. Методологические аспекты управления развитием территориальных образований / Экономика и экология территориальных образований. 2017. № 2. С. 15-21.
4. Щербакова, Е.В. Механизм управления системой социально-экономического развития региона/ Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко — № 3(19). – 2018. – С. 68-74.